

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515617>

TURKIYLAR JAMIYAT BOSHQARUVIDA DEMOKRATIYA MASALASI

B.N. Mirzayev,

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent,

“University of Business and Science” NTM Toshkent filiali

Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti v.b.,

mirzayev.bek91@mail.ru;

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yozma va arxeologik materiallarga tayanilgan holda ko'chmanchilar jamiyat tuzilishi va boshqaruv tartiblarini tahlil qilinib, ularda davlatchilik harbiy demokratiya ko'rinishda shakllanganligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Ko'chmanchi chorvadorlar, Idanfirs, Ateya, konfederatsiya, massagetlar, saklar, usunlar, hunlar Qang' konfederatsiyasi, Turk xoqonligi, jabg'u qabila ittifoqlari.*

АННОТАЦИЯ

В статье на основе письменных и археологических материалов попытались раскрыть структуру общества кочевников, порядок управления и даёт выводы формирования государственности в форме военной демократии.

Ключевые слова: *Кочевники, Иданфиры, Атея, Конфедерация, Массажы, Саксы, Камни, Конфедерация Хунс Кан, Турецкий Каганат, Союзы племени Джаббар.*

ABSTRACT

The authors in this paper, based on written and archaeological material, analyzed the nomadic structure and management procedures of the nomads and concluded that statehood was shaped by military democracy.

Keywords: *Nomads, Idanfirs, Athea, Confederation, Massagets, Saxons, Stones, Huns Kang Confederation, Turkish Kaganate, Jabbar Tribe Unions.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Ma'lumki, turkiy xalqlar ko'chmanchilik tarzida hayot kechirib, asosan chorvadorlik bilan mashg'ul bo'lganlar. Ularning xo'jaligi va siyosiy tuzilmasi butun tarixi mobaynida asl xususiyati va mohiyatiga ko'ra deyarli o'zgarmadi. Shu jihatdan olganda, bir guruh olimlar chorvadorlar tuzgan davlatlar vaqtinchalik ahamiyat kasb etuvchi qabila ittifoqlari tarzida mavjud bo'lganligini ta'kidlashadi[1,25-26].

Antik davr muarrixlaridan Gerodot, skiflarning o'z podshosi borligi, Plutarx skif podsholaridan, Idanfirs, Ateya haqida, Strabon esa ko'chmanchi skiflar podshosi Sirm haqida ma'lumot berib, ularning oddiy odamlar ekanligini ta'kidlaydi. O'rta Osiyo chorvadorlarining siyosiy hayotida, har bir ko'chmanchi qabilaning tepasida o'z hukmdori turishi, bu podsholar urush vaqtida harbiy qo'shinga qo'mondonlik qilishi, boshqa qabila boshliqlariga tinchlik yoki ittifoq to'g'risida elchilar yuborishi va hoqonlik taxtining avloddan-avlodga me'ros bo'lib o'tishi kabilar doimo kuzatiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ METHODS)

V.M. Masson ahamoniylargacha bo'lgan O'rta Osiyoning siyosiy xaritasida o'troq vohalar hamda ko'chmanchilar dunyosini tahlil qilib, chorvadorlarning har xil konfederatsiyasi bo'lganligi va turli ko'chmanchi qabilalarni birlashtirib turganligi, mil. avv. VI asr o'rtalarida massagetlar boshqa qabilalar orasida yetakchilik rolini bajarganligini ta'kidlaydi[2]. Qadimgi saklar bo'yicha maxsus izlanishlar olib borgan B.A.Litvinskiy ko'pgina sak qabilalari, jumladan Pomir va Yaksart orti saklarining sinfiylik belgilari mavjud bo'lgan jamiyatda yashaganligini qayd etadi[3,194]. Massaget, sak va usunlarning ijtimoiy hayoti bilan bog'liq bu ma'lumotlar, ularda qabilalar ittifoqi ko'rinishidagi davlatchilik bo'lganligi haqidagi fikrni mustahkamlaydi. Sak va usunlarning o'troq hayot tarzi bilan bog'liq yangi ma'lumotlar esa, ular xo'jaligining taraqqiyoti bilan birgalikda[4], ijtimoiy munosabatlarning ham rivoj topganligini ko'rsatadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, hunlar jamiyati 24 urug' birlashmasidan tashkil topgan bo'lib, har urug'ni alohida boshqaruvchi oqsoqoli bo'lgan. Urug' oqsoqollari bir yilda

uch marta yig‘ilib qurultoy o‘tkazganlar. Bu yig‘inda muhim davlat ishlari hal qilingan. Oliy hukmdorni ham shu qurultoyda saylaganlar. Demak hun podsholari hokimyatga saylov yo‘li bilan kelgan[6,73]. Bunday tizimda qabilalar ittifoqi bilan birga bo‘ysundirilgan qabilalar va ittifoqqa asos solgan, yetakchi qabilaning ham bo‘lishi harakterli bo‘lgan.

Akademik K.Shoniyozov yunonlar bosqini arafasida “Toshkent vohasida mavjud bo‘lgan sak (shak)lar qabila birligini sarkarda boshqargan bo‘lib, bu, o‘z navbatida, qabila va urug‘ boshliqlari oqsoqollaridan tashkil topgan kengash yig‘inida saylangan iqtisodiy va siyosiy masalalar ham shu kengash yig‘ilishida hal qilingan” [6,30-31], deb ta’kidlaydi.

To‘ng‘ich Xan sulolasi tarixida (mil. avv. 202-225 yillar) Qang‘o‘y podshosi mamlakatni boshqarishda o‘z oqsoqollari bilan maslahatlashib ish tutganligi eslatiladi. Qang‘ davlatida Kengash muhim rol o‘ynab, unda qabila boshliqlari, harbiy sarkardalar faol qatnashganlar va ularning fikri hal qiluvchi kuchga ega bo‘lgan[6,31]. Ko‘plab o‘lkalarni ham o‘z tasarrufida saqlagan podsho saroyi qoshida Kengash mavjud bo‘lib, uning ichki va tashqi siyosati va boshqa davlat ishlaridagi muhim masalalar ana shu Kengash majlisida maslahat bilan hal qilingan. Aniqrog‘i podsho hokimiyati maslahat majlisi bilan chegaralangan.

Turk xoqonligining boshqaruvida ikki xil tizim mavjud edi. Ular tobe o‘lka va viloyatlarning ayrimlari boshqaruviga tayinlangan hukmdor xonadonga mansub vakillar hokimiyati va bo‘ysundirilgan ba’zi o‘lka va viloyatlarda mavjud mahalliy sulolalar saqlanib qolgan va ular xoqonlikka o‘lpon to‘lab turganlar.

Hoqon esa maslahat majlisi bilan hamkorlikda ish yuritan. Bu boshqaruv usuli tarixda harbiy demokratiya prinsiplari asosida tashkil topgan davlat tizimi deb nom olgan[7,167]. Hoqonlik davrida unga qarashli yerlar bir necha viloyatdan tashkil topib, ularni jabg‘u(yabg‘u)lar boshqargan. Jabg‘ular odatda, hoqonlarga yaqin kishilardan tayinlangan. Viloyatlarni boshqarish esa mahalliy hokimliklar tasarrufida qoldirilib, ular hoqon tayinlagan tudanlar nazoratida markaziy hokimiyatga muntazam soliq (boj) to‘lab turgan.

Qadimgi turkiy afsonalarda aytilishicha davlatchilikning markazi, hokimiyatni o'z qo'lida birlashtiruvchi shaxs hoqon hisoblangan. Boshqaruvda hoqonlikning hukmron sulolasi asosiy bo'lib, u uchta kuch- osmon, yer-suvning kuch va irodasi hamda turk xalqining yaratuvchanlik faoliyati tufayli yuzaga keltirilgan[8,196]. Ko'chmanchilarda harbiy boshqaruvchi xonning o'zi hisoblanib, qabila ittifoqlari bo'lmagan paytlari hoqon oqsoqollar kengashida saylangan. Saylangan kishi shamanning tavsiyasi bilan shohlik unvonini qabul qilgan. Bunda hukmron unvonidan tashqari yangi davlat yoki ittifoq uchun nom ham qo'yilgan.

NATIJALAR (PEZYLBATYI / RESULTS)

Chorvadorlar hokimiyatini boshqarishda umumiy demokratik qonuniyatlar mavjud bo'lgan. Biroq, vaqt o'tishi bilan, (aniqrog'i, yunonlar bosqinidan keyin) dashtda amalda bo'lgan harbiy qabila ittifoqi tarzidagi tuzum davr talabiga mos kelmay qolayotgan edi. U qabilalarni to'liq ximoya qilishga qodir emas edi. Bu paytdagi ijtimoiy siyosiy jarayonlar ham qang'arlar jamiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Natijada, Sirdaryoning o'rta oqimlarida yashovchi ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi sak qabilalarining Salavkiylar sulolasi bilan uzluksiz ravishda olib borgan kurashlari oqibatida, mil. avv. III asrda Qang' konfederativ davlati tashkil topadi[6,26]. Bu davlat Sirdaryoning o'rta oqimida yashovchi tub yerli aholini va bir qancha o'lkalarni birlashtirgan.

Chorvadorlar jamiyati haqidagi tadqiqotlarda ko'chmanchilarda ikkita ijtimoiy qatlam bo'lganligi ko'rsatadi. Bular ko'p sonli chorvaga ega bo'lgan yirik boy – aslzodalar va ular xizmatida bo'lgan kambag'al jamoachi cho'ponlar. Ta'kidlash lozimki, yashashning asosiy manbai dehqon jamoalarida yer, shaharda hunarmandchilik bo'lgan bo'lsa, chorvador-ko'chmanchi qabilalarda chorva hisoblanadi. Qadimdan ko'chmanchilarda chorva xususiy bo'lib, yaylovlar urug' va qabilalarga qarashli bo'lgan va undan barcha urug' a'zolari foydalanishda teng huquqli bo'lgan.

Mavjud manbalarga tayanib, ko'chmanchilar jamiyati mil. avv. II asrdan milodning VIII asrigacha ijtimoiy tabaqalar mavjud bo'lgan, harbiy demokratiya

shaklida rivojlanganligini[9,25-27], o'rta asr ko'chmanchilari jamiyatini esa davlatchilik ko'rinishiga ega bo'lgan siyosiy tuzilma sifatida e'tirof etish mumkin. Yuqoridagi mulohazalardan ko'rinish turibdiki, ilk sinfiy munosabatlar va umuman davlatchilikning paydo bo'lishi chorvadorlarda sekin asta kechgan. Chorvadorlar qabila va urug'larga bo'linib, urug'ni boshqarish urug' oqsoqol (yetakchi)lari ixtiyorida bo'lgan va ular yo'lboshchi biyni saylashgan. Urug' yetakchilaridan o'nlik, yuzlik boshqaruvchilari ham bo'lgan. Qabilani boshqarish ko'pincha bir urug'(bir oila emas) qo'lida bo'lib u nasldan naslga o'tgan. O'z navbatida chorva patriarxal munosabatlarning asosi hisoblangan.

Ma'lumki, chorvadorlarda davlat vujudga kelishi oqil, jasur, ishlarida omadli bir qabila boshlig'ining o'z qabilasi va keyin boshqa, qo'shni elatlarni buysundira olgan sardorning yetishib chiqishi bilan bog'liqligi ko'p kuzatilgan. Yagona sardor boshchiligida bir nechta qabilani bo'ysundirgan bir uruqqa mansub yetakchilar boshqa qabilalarni ham turli xil usullar bilan ittifoqchilikka kiritishgan. Noqulay tabiiy sharoit, yoki turli xil yuqumli kasalliklar natijasida, chorva mollarining qirilib ketishi kabi holatlar, boshqa qabilalarning bunday ittifoqlarga ixtiyoriy kirishiga sabab bo'lgan. Bu birlashuv ko'pincha harbiy ittifoqlar shaklida bo'lib, uning yiqilishi esa o'zaro nizolar, urug' va qabilalarning mustaqillik uchun intilishining tobora kuchayib borishiga sabab bo'lgan.

Xitoy manbasi "Shiji" (Tarixiy xotiralar) da Kangkiya –Qang'[10]ga oid ilk ma'lumotlar nihoyatda qisqa bo'lib, unda mazkur mamlakat Buyuk Parkona (Dayyuan-Davan)ning shimoli-g'arbida joylashganligi, uning iqtisodiy asosi chorvachilik bo'lib, urf-odatlar Ruziye (Yuyechji)dan farq qilmasligi, ixtiyorida 80-90 ming kamonkashlari, ya'ni jangchilari bo'lganligi, mazkur davlat sharqi-shimolda Hun imperiyasi, sharqda Buyuk Parkona, janubda Day-ruziye (Da-yuyechji) davlatlari bilan qo'shni ekanligi hamda ma'lum darajada hunlar ta'siri ostida ekanligi ta'kidlanadi[11,146]. Keyinchalik mil. avv. II asr boshlarida Qang' davlati Sirdaryoning o'rta oqimini, Shimoliy-g'arbiy Farg'ona, Ustrushona, Sug'd va Xorazmni bo'ysundirgan. Bu davlatning asosiy markazi Sirdaryoning o'rta oqimlarida

bo'lgan. Shimoliy-sharqda esa usun, yuyechji qabilalari bilan chegaradosh bo'lgan. Turk hoqonligi davrda Ustrushona ichki boshqaruviga ko'ra mustaqil bo'lgan bo'lsa, arablar bosqini bu boshqaruv tartiblariga zarba berdi va keyinchalik uning mustaqil mulk sifatidagi maqomini yo'qotdi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Mil. avv. I ming yillik o'rtalarida paydo bo'lgan harbiy demokratiya ko'rinishidagi siyosiy tuzim o'rta asrlargacha amalda bo'lgan. Qadimiy an'analar asosida jamiyatni boshqarayotgan qabila-urug' oqsoqollari, tudun, tarxan va hoqonlar o'z qo'li ostidagi odamlar soni va yaylovlarini aniq bilishgan. Bunday yashash tarzi va ko'chmanchilar jamiyatidagi boshqaruv tartiblari ming yillar mobaynida deyarli o'zgarishsiz saqlanib qolgan. Bu haqda Zahiriddin Bobur yozganidek, "Mo'g'ul dasturi bila tug' bog'ladilar... Mo'g'ul orasida Chingizxonning tuzuki xolog'acha Chingizxon yasab qo'yg'ondek o'qtir"[12,90].

Ko'chmanchi turkiylar jamiyati o'rta asrlarga ayniqsa, shayboniylar davriga kelib, xon yoki sulton, davlat arboblari, hokimiyat vakillari- noiblar, biy, oq suyaklar- aslzoda urug' vakillariga mansub oilalar, choparlar, chokarlar, qora(suyak)-oddiy chorvadorlar-yilqichi va cho'ponlar, boylarning xo'jaligida xizmat qiluvchilar, aslzodalarning xizmatkorlari va qullardan iborat ijtimoiy-siyosiy tarkibdan iborat bo'lgan. Bundan tashqari alohida savdogarlar, ma'naviyat vakillari, mulla, baxshi kabi ijtimoiy gurux vakillari ham bo'lgan.

Ta'bir joiz bo'sa shuni aytish kerakki, hozirgi Qozog'iston, g'arbiy Sibir va janubiy-g'arbiy Xorazmning juda katta qismini o'z ichiga olgan hududda qadimdan yashagan aholi o'rtasida ko'chmanchi hayot va o'troq hayot asosida turmush kechirganliklari ma'lum bo'lgan. O'troq hayot kechirgan xalqlar, jumladan, hozirgi Qozog'istonning daryo bo'ylarida, Sirdaryo bo'ylarida yashashgan va dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullangan. Biroq chorvachilik Dashti Qipchoq aholisining asosiy mashg'uloti bo'lib qolgan.

Shuningdek, Xon davlat ahamiyatiga molik bo'lgan biror bir tadbirni o'tkazmoqchi bo'lsa, albatta, ular bilan kengash qilgan. O'zbek xonlari davlatlarida

yuqori davlat lavozimlari asosan ikki qabila (uyg'urlar va qushchilar) oqsoqollari qo'lida edi. Ko'chmanchi o'zbeklarning harbiy ishlarida asosan Chingizxon davridagi harbiy tuzum va tamoyillar ustivor edi. Chunonchi, o'zbek qo'shinlarining o'ng qanotini do'rman, tubai, chimboy va uyg'ur qabilalaridan iborat ko'ngillilar, chap qanotini esa burqutlar, qiyotlar, qo'ng'irotlar, naymanlar, qushchi, mang'itlar, ushunlar, iyjanlar tashkil qiladi. Boshqa qabila (tangut, utaji, ukaresh-nayman, jat, xatai, qarluq, kenagas, ichki, tuman-ming)larning ko'ngillilari qo'shinning markazida bo'lgan. Shunisi diqqatga sazovorki, ba'zi o'zbek sultonlari o'z qo'shinlarini bir tilda so'zlovchi kishilardan tashkil qilishga uringan. Masalan, 1509 yilning qishida Shayboniyxon qozoqlarning xoni Suyunchxo'jaxonga qarshi yurishida Toshkent hokimining 13 minglik kishisidan 10 mingi faqat tanlangan o'zbek otliqlaridan iborat bo'lgan. XV asrning ikkinchi yarmigacha qozoqlar o'zbeklar bilan bir xalqni tashkil qilgan[13,14-15].

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Turkiy ko'chmanchilarning o'ziga xos boshqaruv tartiblari bo'lib, bu ijtimoiy-siyosiy munosabatlar keyingi davrlarda yanada sayqal topib davlatchilik an'analarida muhim ahamiyat kasb etgan. Bu boshqaruv usuli tarixda harbiy demokratiya prinsiplari asosida tashkil topgan davlat tizimi deb nom olgan. Bu an'analar asosidagi boshqaruv tartiblari ulkan hududlarni yagona tutumga keltirib tarqoq ellarni birlashtirdi. Manfaatlarni mushtarakligini ta'minladi. Qang' konfederaliyasi davrida kechgan bu jarayonlar, keyinchalik mustaqil davlatchilik munosabatlarining shaklanishiga zamin bo'ldi deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Моисеев В.А. К вопросу о государстве у казахов накануне и в начальный период присоединения Казахстана и России // Восток, N4, 1995 25-26с.
2. Кшибеков Д. Кочевое общество. Алма-ата. Наука 1984 76с.
3. Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА, 1959. - № 73.
4. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1974. –С. 194.
5. Байпаков К.М., Подушкина А.Н Памятники земледельческо Скотоводчески культуры Южного Казахстана. Алма- Ата,Наука, 1984.
6. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. – Т.,1990. – Б.73.
7. Асқаров А.А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. Т.,”Университет”, 2007,167 б.
8. Эшов Б. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи.Т.,”Маърифат”2009, 196 б.
9. Лащук Л.П.Исторический структура социальных организмов средневековых кочевников // СЭ –М.: 1967.–№4. –С. 25-27.
10. Асқаров А.А. ва А. Хўжаевларнинг кейинги тадқиқотларида Қанғ атамаси “Қанғия” тарзида қўлланилмоқда. Бундан ташқари илмий адабиётларда қанғуй, қанғуй, қанғли, қанғар тарзидаги атамалар ҳам учрайдики, улардан қай бирини қўллаш лозимлиги борасида ягона илмий тўхтамга келилмаганлиги учун биз айна пайтгача кўп қўлланган (К.Ш.Шониёзов) “Қанғ” ва “қанғуйлар” атамасидан фойдаланмоқдамиз.
11. Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар... – Б.146.
12. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент, 1990. – Б. 90.
13. Элмуродов Н.. Зарафшон воҳаси ўзбек халқи этник гуруҳлари. Ўқув-услубий қўлланма. Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2008. – Б. 14-15.